

**Bekendheid en begrijpelijkheid van regels voor plaats op de weg:
fietspad of rijbaan?**

Projectnummer: 31187451

Datum: 20-07-2023

Versie: V2.3

Status: Eindrapport

Opdracht informatie

Opdrachtgever	Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat WVL
Uitgevoerd door	Attention Architects Berno Bucker, PhD Prof. Jan Theeuwes, PhD info@attentionarchitects.com 0646258151
Datum	20-07-2023
Versie	V2.3
Status	Eindrapport

Samenvatting

Dit rapport beschrijft de resultaten van een online-gebruikersonderzoek onder 953 representatieve weggebruikers naar de bekendheid en begrijpelijkheid van de plaats op de weg (fietspad of rijbaan) voor fietsers, elektrische fietsers en snorfietsers met een verbrandingsmotor.

Naast een aantal open vragen, zijn er scenario's voorgelegd waarbij respondenten de regels mbt de juiste plaats op de weg moesten toepassen voor verkeersborden G11 (verplicht fietspad), G12a (fiets/bromfietspad) en G13 (onverplicht fietspad), of bij afwezigheid van een verkeersbord. In het tweede deel van het experiment gaven respondenten hun voorkeur aan mbt hun plaats op de weg (fietspad versus rijbaan) voor scenario's met verschillende maximumsnelheden voor de rijbaan en het fietspad.

De resultaten met betrekking tot de bekendheid met de regelgeving geven aan dat het bord G12a (fiets/bromfietspad) veel beter scoort en de regels voor plaats op de weg bekender zijn dan bij het traditionele bord G11 (verplicht fietspad). Voor (elektrische) fietsers is voor beide bordes even bekend wat de regels zijn, terwijl voor snorfietsers de regels bij bord G12a veel bekender zijn. De resultaten wat betreft het bord G13 (onverplicht fietspad) geven aan dat de overgrote meerderheid de betekenis van dit bord niet goed kent. Slechts 10-15% van de fietsers en elektrische fietsers geven aan dat dit bord impliceert dat zowel op de rijbaan als op het fietspad gereden mag worden. De meerderheid (80-88% van fietsers en elektrische fietsers) geeft aan dat ze denken dat het gebruik van het fietspad verplicht is. Zelfs 44% van de snorfietsers denkt dat dit bord aangeeft dat een snorfietser verplicht is om hier te rijden (terwijl dat niet is toegestaan, tenzij er sprake is van een elektrische snorfiets). Verder blijkt uit het onderzoek dat zowel stadsfietsers als elektrische fietsers een sterke voorkeur hebben voor het rijden op het fietspad, waarbij een mogelijke snelheidsbeperking op het fietspad van 20 km/uur nauwelijks een effect heeft op hun voorkeur voor het fietspad ten opzichte van de rijbaan. In het algemeen kan gesteld worden dat ongeacht de voertuigcategorie (stadsfiets, elektrische fiets of snorfiets met verbrandingsmotor) er een voorkeur is voor het fietspad, mogelijk omdat het rijden op het fietspad als het meest veilig wordt beschouwd.

Als kanttekening dient bedacht te worden dat in onze representatieve steekproef slechts 6% van de respondenten daadwerkelijk ooit op een snorfiets heeft gereden. Om deze reden is het waarschijnlijk dat het geheel van respondenten mogelijk beperkte kennis had van de verkeersregels die gelden voor snorfietsen. Overigens maakt deze kennis ook deel uit van de leerdoelen voor rijbewijs B en krijgen mensen bij het behalen van rijbewijs B ook rijbewijs AM waarmee ze op een brom- en snorfiets mogen rijden.

1 Inhoud

2	<i>Inleiding</i>	5
3	<i>Methode</i>	7
3.1	Respondenten	7
3.2	Online gebruikerstoets	7
3.3	Stimuli	7
3.4	Beschrijving van het onderzoek	9
4	<i>Resultaten</i>	11
4.1	Respondenten	11
4.2	Bekendheid regelgeving	12
4.3	Voorkeur plaats op de weg	15
4.4	Expliciete kennis plaats op de weg	17
4.5	Exit vragen	19
5	<i>Discussie</i>	21
5.1	Deel 1: bekendheid regelgeving	21
5.2	Deel 2: voorkeur plaats op de weg	22
5.3	Deel 3: expliciete kennis plaats op de weg	22
5.4	Beperkingen	23
5.5	Specifieke conclusies	23
6	<i>Appendix A</i>	25
7	<i>Appendix B</i>	29
8	<i>Appendix C</i>	31

2 Inleiding

De huidige regels voor het gebruik van fietspaden zijn complex. Bij wegbeheerders en andere stakeholders is er de behoefte om additionele regels toe te passen waarbij erop landelijk en/of lokaal niveau uitzonderingen gemaakt kunnen worden op de bestaande regels. De vraag is in hoeverre deze potentiële nieuwe regels door weggebruikers begrepen worden zodat deze regels in de praktijk adequaat kunnen worden toegepast. Het doel van de huidige studie is het verkrijgen van kennis en inzicht inzake de bekendheid en begrijpelijkheid van regels voor het gebruik van fietspaden ter onderbouwing van mogelijke aanpassingen van deze regels. Ook wordt de staat van kennis van de huidige regels omtrent plaats op de weg voor fietsers getest.

Voor standaardsituaties zijn er voor weggebruikers duidelijke rode draden te herkennen in regels voor gebruik van fietspaden (Zie Figuur 1). Snelheid is het belangrijkste criterium voor de vraag of een voertuig op het fietspad of op de rijbaan dient te rijden. Buiten de bebouwde kom liggen de snelheden op de rijbaan hoog en dienen alle tweewielers op het fiets/bromfietspad te rijden. Binnen de bebouwde kom dienen fietsers en bestuurders van voertuigen met een maximumconstructiesnelheid tot 25 km/uur op het fietspad te rijden. Onverplichte fietspaden zijn vrijwel altijd solitaire fietspaden waardoor de keuzevrijheid voor plaats op de weg bij deze fietspaden nauwelijks effect heeft in de praktijk.

Figuur 1. Verkeersregels mbt plaats op de weg (fietspad en rijbaan) voor verschillende voertuigen getest in de gebruikerstoets.

Om diverse redenen zijn er uitzonderingen op deze regels ontstaan. De eerste groep uitzonderingen biedt gebruikers de vrijheid om zelf te kiezen tussen de rijbaan en het fietspad: *facultatief gebruik*. Die mogelijkheid biedt *RVV 1990* bij een onverplicht fietspad voor fietsers of op een verplicht fietspad als iemand een brede fiets of snorfiets bestuurt (>0,75 m). Verder biedt *RVV 1990* onder meer de mogelijkheid aan wegbeheerders om voor snorfietsers gebruik van de *rijbaan te verplichten*.

Mede door de ontwikkeling van de Gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30) ontstaan nieuwe ideeën voor plaats op de weg. Naar verwachting zal de komende

jaren een beperkt deel van de gebiedsontsluitingswegen een snelheidslimiet van 30 km/uur krijgen met daarbij vrijliggende fietspaden. In deze situatie zou het gebruik van de rijbaan door fietsers mogelijk veilig kunnen zijn omdat de snelheden op de rijbaan lager liggen dan bij een GOW met een maximumsnelheid van 50 km/uur. Verder zijn er ideeën om een maximumsnelheid op het fietspad in te voeren, al dan niet in combinatie met een andere regeling voor de plaats op de weg. Een 30 km/uur rijbaan zou bijvoorbeeld gecombineerd kunnen worden met een onverplicht fietspad met een maximumsnelheid van 20 km/uur zodat snellere fietsers zelf kunnen kiezen om met snelheden tot 30 km/uur op de rijbaan te rijden. Daarnaast is geopperd om elektrische fietsen op de rijbaan toe te staan.

De huidige studie heeft tot doel om de bekendheid en begrijpelijkheid van de huidige regels, en de voorkeuren met betrekking tot mogelijke nieuwe regels te onderzoeken. Dit helpt bij te bepalen in hoeverre potentiële nieuwe regels gekend en begrepen kunnen worden. Voor naleving van nieuwe regels is van belang om te weten wat de voorkeuren voor plaats op de weg zijn. In het huidige onderzoek is gekozen voor een online gebruikerstoets waarbij de bekendheid, begrijpelijkheid en voorkeur voor de plaats op de weg (fietspad versus rijbaan) is onderzocht. Het uitgangspunt van de toets is dat de resultaten representatief moeten zijn voor de Nederlandse populatie. Respondenten konden enkel deelnemen aan het onderzoek indien ze ten minste 5 maal per jaar op een fiets (e.g., stadsfiets, elektrische fiets, bakfiets) of snorfiets rijden.

3 Methode

3.1 Respondenten

Aan de gebruikerstoets hebben 953 respondenten deelgenomen die een afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking wat betreft geslacht, leeftijd, woonachtige provincie en opleidingsniveau. Alle respondenten gaven aan minimaal 5 keer per jaar op de Nederlandse openbare weg te fietsen.

3.2 Online gebruikerstoets

De gebruikerstoets is ontworpen door Attention Architects en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Flycatcher, een gerenommeerd online vragenlijstplatform met een ISO-gecertificeerd vragenlijstpanel. De respondenten zijn tevens door Flycatcher geworven, en konden meedoen door te klikken op een link naar de gebruikerstoets die zij per e-mail ontvingen. De gebruikerstoets kon enkel op een computer (desktop of laptop) gemaakt worden en niet op een mobiele telefoon of tablet. Een groot scherm was een voorwaarde om deel te nemen aan het experiment. De volgende regels zijn toegepast: (i) Alle vragen moesten verplicht ingevuld worden. (ii) Wijzigen van antwoord nadat de vraag was voltooid was niet mogelijk omdat respondenten niet terug konden naar de voorgaande vraag. (iii) Indien van toepassing zijn antwoordopties gerandomiseerd om volgorde effecten door structureel dezelfde aanbieding te voorkomen (e.g. respondenten zijn geneigd vooral de bovenste antwoordopties te kiezen als ze het antwoord niet weten). (iv) Indien van toepassing is de volgorde van de aanbieding van bepaalde blokken gerandomiseerd. De toewijzing van bepaalde blokken aan specifieke respondenten was -indien mogelijk- gerandomiseerd. De vragenlijst werd gemiddeld in ongeveer 12 minuten voltooid.

3.3 Stimuli

Het onderzoek richtte zich primair op de regels die binnen de bebouwde kom gelden voor gebruik van vrijliggende fietspaden. Het stimulusmateriaal is hierop afgestemd. Voor het onderzoek zijn foto's gemaakt door Z!E Fotografie van links en rechts van de rijbaan vrijliggende fietspaden met en zonder middenlijn (asmarkering). Zie appendix A en B voor een overzicht van de stimuli.

Voor deel 1 van het experiment waarbij de bekendheid van de verkeersregels mbt plaats op de weg werd onderzocht, zijn 8 locaties geselecteerd. Aanwezigheid/afwezigheid van een middenlijn en de ligging van het fietspad recht/links van de rijbaan was gebalanceerd. Op deze 8 locaties is steeds een viertal foto's genomen, waarbij op drie van de foto's steeds een ander verkeersbord fysiek langs de kant van het fietspad werd geplaatst. Dit was mogelijk dankzij de inzet van de bordenploeg van de gemeente Apeldoorn die de borden heeft geplaatst en gewisseld en heeft geadviseerd over een natuurgetrouwe positionering van de borden. Eén van de foto's bevatte geen verkeersbord. De andere drie foto's bevatte respectievelijk de drie RVV-borden G11 (verplicht fietspad), G12a (Fiets/bromfietspad) en G13 (onverplicht fietspad) (zie Figuur 2). Er is voor deel 1 van het experiment dus een totaal van 32 stimuli gebruikt.

Figuur 2: De drie RVV-borden G11 (verplicht fietspad), G12a (Fiets/bromfietspad) en G13 (onverplicht fietspad).

Alle foto's werden dusdanig bewerkt dat de lichtintensiteit subjectief gelijk was. Ook werd het standpunt van de fotograaf, de afstand tot en locatie van het bord in de foto (i.e. ietwat rechts van het midden) en de uitsnede gelijk gehouden tussen de stimuli. De verkeersdruk op de rijbaan en het fietspad zijn niet gemanipuleerd in de onderzoeksopzet. Er is gekozen voor foto's met relatief weinig ander verkeer (e.g., fietsers, auto's, scooters). Zie Figuur 3 voor een voorbeeld stimulus.

Figuur 3: Voorbeeld stimulus zoals gebruikt in deel 1 van het experiment, hier met een G11 (verplicht fietspad) bord voor een links van de rijbaan vrijliggend fietspad zonder middenlijn (Foto: Z!E Fotografie).

Voor deel 2 van het experiment waarbij de voorkeur mbt plaats op de weg werd onderzocht, zijn 24 andere locaties geselecteerd. Alle fietspaden lagen rechts van de weg zodat de keuze voor rijbaan versus fietspad niet beïnvloed zou worden door het feit dat er mogelijk een weg met tegenliggers overgestoken zou moeten worden. Het standpunt van de fotograaf was dusdanig dat op de foto's een keuze geïmpliceerd werd tussen rijden op de rijbaan of het fietspad. Het perspectief (wegbeeld) werd dus gekozen vanuit een standpunt midden tussen de rijbaan en het fietspad. Het standpunt van de foto was belangrijk om ervoor te zorgen dat deelnemers niet *gebiased* werden richting een bepaalde keuze voor het fietspad of de rijbaan. De foto's bevatte nooit verkeersborden mbt het fietspad of de geldende maximumsnelheid op de rijbaan. Zie Figuur 4 voor een voorbeeld stimulus zoals gebruikt in deel 2 van het experiment.

Figuur 4: Voorbeeld stimulus zoals gebruikt in deel 2 van het experiment, waarbij respondenten hun voorkeur voor gebruik van de rijbaan (links) versus het fietspad (rechts) aan moesten geven (Foto: Z!E Fotografie).

3.4 Beschrijving van het onderzoek

Het online experiment begon met de selectievraag hoe vaak respondenten op de openbare weg fietsen. Als respondenten minder dan vijfmaal per jaar antwoordden dan stopte het onlineonderzoek direct, anders startte het experiment.

Voor het gehele experiment kregen respondenten één voertuig toegewezen waarvan het van belang was dat ze zich inleefden hierop te rijden. Gedurende het experiment werden ze hier meerdere malen aan herinnerd in de vorm van tekst begeleid met 2 afbeeldingen van het desbetreffende voertuig. De voertuigcondities waren (i) stadsfiets, (ii) elektrische fiets en (iii) snorfiets met verbrandingsmotor. Deel 1 van het experiment startte met een uitleg gevolgd door 24 trials. De 24 trials kwamen overeen met de 24 unieke stimuli die vier verschillende condities, (i) verplicht fietspad, (ii) fiets/bromfietspad, (iii) onverplicht fietspad, (iv) geen bord, voor 8 locaties representeren. De trials werden in random volgorde aangeboden om volgorde effecten te voorkomen. Voor iedere trial verscheen de stimulus groot in beeld met daaronder de 4 keuzeantwoorden. Respondenten werd gevraagd om intuïtief te antwoorden en aan te geven wat de juiste plaats op de weg zou zijn gegeven het voertuig waarvan ze inbeeldden erop te rijden. De 4 verschillende antwoorden stonden onder de stimulus in beeld en waren "ik moet rijden op de rijbaan", "ik moet rijden op het fietspad", "ik mag rijden op allebei", "ik mag hier niet rijden en kies een andere weg". De stimulus bleef in beeld staan totdat de respondent een antwoord had aangevinkt en op de knop volgende drukte. Boven de stimulus stond telkens als herinnering aangegeven op welk voertuig de respondent reed.

In deel 2 van het experiment werden respondenten in random volgorde blootgesteld aan 3 verschillende scenario's met ieder 8 vragen. De 24 unieke afbeeldingen voor deel 2 van het experiment werden per respondent random verdeeld over de 3 scenario's om te voorkomen dat het effect van scenario gebiast werd door elementen in specifieke afbeeldingen. Respondenten werden er voor de start van elk blok aan herinnerd welk voertuig ze zich moesten inbeelden. Bovendien stond steeds boven de stimulus op welk voertuig de respondent zich moest inbeelden te rijden. Voor iedere trial stond de stimulus groot in beeld tezamen met de twee antwoordopties "ik kies ervoor op de weg te rijden" linksonder en "ik kies ervoor op het fietspad te rijden" rechtsonder. De stimuli en antwoordopties bleven in beeld staan totdat de respondent een antwoord had

gekozen en op de knop volgende drukte om de volgende trial te starten. Aan het begin van een blok van 8 stimuli werd het scenario met de verkeersregels van toepassing voor dat blok uitgelegd. De scenario's waren:

1. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur voor al het verkeer en op het fietspad geldt geen maximumsnelheid.
2. Op de weg geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur voor al het verkeer en op het fietspad geldt geen maximumsnelheid.
3. Op de weg geldt met een maximumsnelheid van 30 km/uur voor al het verkeer en op het fietspad geldt een maximumsnelheid van 20 km/uur.

Aan het eind van deel 2 van het experiment werd het draagvlak voor de 3 verschillende verkeersregels uitgevraagd bij respondenten. In deel 2 van het experiment werd er voor een aantal specifieke voertuigen (i.e., elektrische fiets, elektrische snorfiets, gewone elektrische bakfiets, brede elektrische bakfiets en elektrische scooter) gevraagd wat de juiste plaats op de weg is gegeven het verplichte en onverplichte fietspad. Tot slot waren er nog een aantal exit vragen over de gebruiksfrequentie en historie van respondenten met bepaalde voertuigen.

4 Resultaten

4.1 Respondenten

Van de 958 respondenten die het volledige experiment doorlopen hebben zijn 5 respondenten verwijderd omdat deze het experiment te snel voltooid hebben (en daardoor niet serieus beantwoord kunnen hebben), waardoor er 953 respondenten zijn meegenomen in de data-analyse. De demografische gegevens van de respondenten die hebben deelgenomen aan het experiment zijn weergegeven in Tabel 1 tot en met 4. De respondenten van zowel de stadfiets (N =312), elektrische fiets (N =318), en snorfiets met verbrandingsmotor (N =323) groep vormen een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking met betrekking tot geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en woonachtige provincie. Merk op dat de deelnemers aan deze vervoerswijzen toegewezen zijn en niet noodzakelijk zelf hierop rijden in het dagelijks leven.

Tabel 1. Verdeling van geslacht voor de steekproef van het experiment en volgens de CBS gegevens 2022.

Geslacht	respons	CBS 2022
man	59%	49%
vrouw	41%	51%
totaal	100%	100%

Tabel 2. Verdeling van leeftijdscategorieën voor de steekproef van het experiment en volgens de CBS gegevens 2022.

Leeftijd	respons	CBS 2022
18 - 19 jaar	1%	3%
20 - 24 jaar	7%	8%
25 - 29 jaar	6%	8%
30 - 34 jaar	8%	8%
35 - 39 jaar	6%	8%
40 - 44 jaar	6%	7%
45 - 49 jaar	9%	8%
50 - 54 jaar	8%	9%
55 - 59 jaar	10%	9%
60 - 64 jaar	10%	10%
65 jaar en ouder	29%	24%
totaal	100%	100%

Tabel 3. Verdeling van opleidingsniveau voor de steekproef van het experiment en volgens de CBS gegevens 2022.

Opleidingsniveau	respons	CBS 2022
laag	27%	27%
middel	42%	42%
hoog	31%	31%
totaal	100%	100%

Tabel 4. Verdeling van woonachtige provincie voor de steekproef van het experiment en volgens de CBS gegevens 2022.

Provincie	respons	CBS 2022
Drenthe	2%	3%
Flevoland	2%	2%
Friesland	4%	4%
Gelderland	12%	12%
Groningen	4%	3%
Limburg	5%	7%
Noord-Brabant	17%	15%
Noord-Holland	17%	17%
Overijssel	7%	7%
Utrecht	8%	8%
Zeeland	3%	2%
Zuid-Holland	19%	21%
totaal	100%	100%

4.2 Bekendheid regelgeving

In deel 1 van het experiment werd de bekendheid van de regelgeving met betrekking tot de plaats op de weg voor situaties met drie verschillende verkeersborden (RVV-borden G11 (verplicht fietspad), G12a (Fiets/bromfietspad) en G13 (onverplicht fietspad)) en één situatie zonder verkeersbord getest. Er werden evenveel situaties van een rechts als links vrijliggend fietspad getoond en evenveel situaties van fietspaden met en zonder middenlijn. Zie appendix C voor tabellen met gedetailleerde resultaten per sub-conditie.

Voor situaties met het bord G11 (verplicht fietspad) dienen bestuurders van de stadsfiets, de elektrische fiets en de snorfiets met verbrandingsmotor verplicht op het fietspad te rijden. De resultaten (zie Figuur 5) laten zien dat de stadsfietsers dit in 98,2% en de elektrische fietsers dit in 96,9% van de situaties correct aangeeft. De snorfietsers met verbrandingsmotor geven slechts in 51,7% van de situaties juist aan dat zij verplicht op het fietspad met bord G11 moeten rijden, terwijl in 41,1% van de situaties aangegeven wordt dat verplicht op de rijbaan gereden dient te worden. Daarnaast geven snorfietsers met een verbrandingsmotor in 5,9% van de gevallen aan dat ze zowel op het fietspad als de rijbaan mogen rijden. Als we naar de responses van de volledige steekproef kijken zien we dus dat de regelgeving mbt snorfietsers met een verbrandingsmotor slechts in 51,7% van de situaties correct wordt toegepast.

Indien we de responses bekijken van die respondenten die aangegeven wel eens (i.e., niet "nooit") op een snorfiets gereden te hebben en die in de conditie snorfiets met verbrandingsmotor zaten (N =22) dan zien we dat er in 63,1% van de situaties correct wordt aangegeven dat snorfietsers met een verbrandingsmotor verplicht op het fietspad moeten rijden bij bord G11 (verplicht fietspad).

Figuur 5: Responses voor de drie groepen stadsfietsers, elektrische fietsers en snorfietsers voor situaties met het G11 bord (verplicht fietspad). Merk op dat in de grafiek de antwoordmogelijkheden "zowel op fietspad als de rijbaan" en "geen van beide" niet zijn weergegeven.

Voor situaties met het bord G12a (fiets/bromfietspad) dienen bestuurders van de stadsfiets, de elektrische fiets en de snorfiets met verbrandingsmotor ook allen verplicht op het fietspad te rijden. De resultaten (zie Figuur 6) laten zien dat de stadsfietsers dit in 98,8%, de elektrische fietsers dit in 99,3% en de snorfietsers met verbrandingsmotor dit in 92,6% van de situaties correct aangeeft. De snorfietsers met verbrandingsmotor geven in 2,6% van de situaties aan dat verplicht op de rijbaan gereden dient te worden en in 4,8% van de gevallen aan dat er zowel op het fietspad als de rijbaan gereden mag worden.

Figuur 6: Responses voor de drie groepen stadsfietsers, elektrische fietsers en snorfietsers voor situaties met het G12a bord (fiets/bromfietspad). Merk op dat in de grafiek de antwoordmogelijkheden "zowel op fietspad als de rijbaan" en "geen van beide" niet zijn weergegeven.

Voor situaties met het bord G13 (onverplicht fietspad) mogen bestuurders van de stadsfiets en de elektrische fiets zowel op het fietspad als op de rijbaan rijden, terwijl bestuurders van snorfietsen met een verbrandingsmotor verplicht op de rijbaan moeten rijden. De resultaten (zie Figuur 7) laten zien dat de stadsfietsers in 83,5% en de elektrische fietsers in 86,7% van de situaties ten onrechte aangeven dat ze verplicht op het fietspad moeten rijden, terwijl respectievelijk 16,0% en 10,7% correct aangeeft dat zowel op het fietspad als de rijbaan gereden mag worden. De snorfietsers met verbrandingsmotor geven in slechts 41,4% van de situaties correct aan dat ze verplicht op de rijbaan moeten rijden, terwijl in 44,3% van de situaties onterecht wordt aangegeven dat er verplicht op het fietspad gereden dient te worden. In 12,2% van de situaties wordt er door snorfietsers met een verbrandingsmotor onterecht aangegeven dat zowel op het fietspad als de rijbaan gereden mag worden. Indien we de responses bekijken van die respondenten die aangegeven wel eens (i.e., niet "nooit") op een snorfiets gereden te hebben en die in de conditie snorfiets met verbrandingsmotor zaten (N =22) dan zien we dat er in iets meer situaties (47,7%) correct geantwoord werd dat er verplicht op de rijbaan gereden dient te worden, terwijl er iets minder (43,2%) onterecht aangegeven wordt dat er verplicht op het fietspad gereden dient te worden. In 9,1% van de situaties wordt er door de snorfietsers die ooit op een snorfiets hebben gereden onterecht aangegeven dat er zowel op het fietspad als de rijbaan gereden mag worden.

Voor alle bovenstaande effecten werd er geen verschil geobserveerd tussen rechts en links liggende fietspaden en geen verschil tussen fietspaden met en zonder middenstreep.

Figuur 7: Responses voor de drie groepen stadsfietsers, elektrische fietsers en snorfietsers voor situaties met het G13 bord (onverplicht fietspad). Merk op dat in de grafiek de antwoordmogelijkheid "geen van beide" niet is weergegeven.

De situaties waarbij geen bord stond waren ambigu in de zin dat er geen eenduidig correct antwoord is. Dit omdat respondenten moeilijk kunnen beoordelen om welk type fietspad het gaat, juist omdat een bord ontbreekt. Figuur 8 laat zien dat de resultaten vergelijkbaar zijn met de resultaten van het onverplichte fietspad. De situatie lijkt voor respondenten wat vrijblijvender en dat zien we dan ook terug in de percentage keuzes voor het fietspad, met 81,0% voor stadsfietsers, 85,2% voor elektrische fietsers en 61,2% voor snorfietsers met een verbrandingsmotor. Ook de antwoordcategorie "Beide" werd relatief vaker (13,0%-27,0%) gekozen indien er geen bord op de afbeelding stond.

Figuur 8: Responses voor de drie groepen stadsfietsers, elektrische fietsers en snorfietsers voor situaties waarbij geen bord stond. In de grafiek is de antwoordmogelijkheid "geen van beide" niet weergegeven omdat dit slechts 1% of minder van de antwoorden representeert. Merk op dat situaties zonder bord ambigu zijn en niet een eenduidig juist antwoord hebben.

4.3 Voorkeur plaats op de weg

In deel 2 van het experiment werd de voorkeur voor de plaats op de weg voor de stadsfietsers, elektrische fietsers en snorfietsers met een verbrandingsmotor uitgevraagd voor 3 verschillende scenario's. Tussen scenario's varieerde de maximumsnelheid die gold voor de rijbaan en het fietspad. Figuur 9 laat zien dat stadfietsers ongeacht het scenario altijd een grote voorkeur (>97%) hebben voor rijden op het fietspad. Figuur 10 laat zien dat de voorkeur voor elektrische fietsers in de scenario's zonder maximumsnelheid op het fietspad, en met een maximumsnelheid van 50 km/uur en 30 km/uur op de rijbaan, ook vooral het fietspad was met respectievelijk 97% en 95%. Voor het scenario waarbij de maximumsnelheid op de rijbaan 30 km/uur was en op het fietspad 20 km/uur zien we in Figuur 11 dat 86% van de elektrische fietsers het fietspad prefereert en 14% de rijbaan. Voor snorfietsers met verbrandingsmotor zien we in Figuur 11 andere voorkeur. In de scenario's zonder maximumsnelheid op het fietspad en met een maximumsnelheid van 50 km/uur en 30 km/uur op de rijbaan zien we respectievelijk een voorkeur van 82% en 72% voor het fietspad. Wanneer er een maximumsnelheid van 30km/uur op de rijbaan geldt en een maximumsnelheid van 20km/uur op het fietspad zien we dat de meningen exact verdeeld zijn, met 50% voorkeur voor fietspad en 50% voorkeur voor de rijbaan.

Figuur 9. Voorkeur voor de plaats op de weg in 3 verschillende scenario's aangegeven door respondenten in de stadfiets conditie.

Figuur 10. Voorkeur voor de plaats op de weg in 3 verschillende scenario's aangegeven door respondenten in de elektrische fiets conditie.

Figuur 11. Voorkeur voor de plaats op de weg in 3 verschillende scenario's aangegeven door respondenten in de snorfiets met verbrandingsmotor conditie.

Nadat respondenten hun voorkeur voor de plaats op de weg in de verschillende situaties van de drie scenario's hadden aangegeven, werd hen gevraagd aan te geven in hoeverre ze het een goed idee zouden vinden als de regels uit de voorgaande scenario's daadwerkelijk werden ingevoerd. Figuur 12 laat zien dat respondenten weinig verschil lieten zien in hun beoordeling van de regels waarbij de maximumsnelheid op de rijbaan 50 km/uur versus 30 km/uur was, zonder dat er een maximumsnelheid op het fietspad gold. De responses laten een *geskewde* normaalverdeling zien waarbij "slecht idee" de modus en mediaan representeert. Opvallend is dat de verdeling voor de regel waarbij de maximumsnelheid 30 km/uur op de rijbaan en 20 km/uur op het fietspad is er anders uit ziet. De modus en mediaan zijn hier "goed idee". Deze verdelingen zagen er hetzelfde uit voor respondenten in de conditie van stadfiets, elektrische fiets en snorfiets met verbrandingsmotor.

Figuur 12. Het draagvlak voor invoeren van de maximumsnelheden voor rijbaan en fietspad uit de verschillende scenario's weergegeven voor alle respondenten tezamen (N=953).

4.4 Expliciete kennis plaats op de weg

In het laatste deel van het experiment werden respondenten gevraagd om de correcte plaats op de weg aan te geven voor een vijftal voertuigen in de situatie met een verplicht en onverplicht fietspad. Figuur 13 laat zien dat respondenten (N=953) grotendeels correct aangaven dat de elektrische fiets (91%) en de gewone elektrische bakfiets (82%) verplicht op het verplichte fietspad moeten rijden. Alhoewel de elektrische snorfiets ook verplicht (op lokale uitzonderingen aangegeven door bebording na) op het verplichte fietspad dient te rijden gaf slechts 46% dit correct aan, terwijl 35% verplicht op de rijbaan en 17% zowel op de rijbaan als het fietspad aangaf. Als we enkel naar de respondenten kijken die aangaven wel eens (i.e. niet "nooit") op een snorfiets gereden te hebben (N=54) dan zien we dat de kennis iets beter is met 59% die correct aangaf dat er verplicht op het fietspad gereden dient te worden, 19% die verplicht rijbaan en 22% die zowel rijbaan als fietspad aangaf. Voor de brede elektrische bakfiets is gebruik van het verplichte fietspad facultatief wat betekent dat deze op zowel de rijbaan als het fietspad mag rijden. We zien dat 13% dit juist aangeeft en dat er wel degelijk een verschil in antwoorden zit voor de gewone versus de elektrische bakfiets. Het grootste verschil zit hem in de antwoordcategorie "verplicht op de rijbaan" met 24% voor de brede en 8% voor de gewone elektrische bakfiets, terwijl in beide gevallen de antwoorden feitelijk dus onjuist zijn. Volgens het RVV mag de scootmobiel indien de

mogelijkheid er is zowel op het fietspad als op de rijbaan (als op de stoep) rijden. Het juiste antwoord werd door slechts 9% van de respondenten gegeven.

Voor het onverplichte fietspad geldt voor alle vijf de voertuigen dat ze facultatief gebruik mogen maken van dit fietspad en dus ook op de rijbaan mogen rijden. Als we de antwoorden vergelijken met de antwoorden voor het verplichte fietspad dan zien we dat er meer (tussen de 16% en 24% vergeleken met tussen de 6% en 17%) "beide" (zowel op het fietspad als op de rijbaan) geantwoord wordt. Over de gehele linie zijn er weinig verschillen tussen de antwoorden op de vragen mbt het verplichte en onverplichte fietspad.

Als we naar de vraag mbt de elektrische snorfiets naar alle respondenten (N=953) kijken dan zien we dat 38% verplicht fietspad, 38% verplicht rijbaan en 24% correct "beide" aangaf. Als we enkel naar de respondenten kijken die aangaven wel eens (i.e. niet "nooit") op een snorfiets gereden te hebben (N=54) dan zien we dat deze, net zoals bij het onverplichte fietspad, vaker (50% tov 38%) antwoordden dat er verplicht op het fietspad gereden dient te worden terwijl dit antwoord voor het onverplichte fietspad onjuist is. Het juiste antwoord "beide" (zowel op het fietspad als de rijbaan) wordt hierdoor minder vaak (13% tov 22%) gegeven door deze selecte groep snorfietsers (N=54) vergeleken met de gehele groep respondenten (N=953).

G11 (verplicht fietspad) Kennis plaats op de weg

Figuur 13. Kennis mbt plaats op de weg bij het verplichte fietspad (bord G11) voor een vijftal elektrische voertuigen uitgevraagd met expliciete vragen voor alle respondenten tezamen (N=953).

G13 (onverplicht fietspad) Kennis plaats op de weg

Figuur 14. Kennis mbt plaats op de weg bij het onverplichte fietspad (bord G13) voor een vijftal elektrische voertuigen uitgevraagd met expliciete vragen voor alle respondenten tezamen (N=953).

4.5 Exit vragen

Bij de exit vragen werd respondenten een aantal expliciete vragen over hun gedrag en ervaring mbt de voertuigen gevraagd. In Figuur 15 is te zien dat 94% van de respondenten nog nooit op een snorfiets met verbrandingsmotor heeft gereden en 50% nog nooit op een elektrische fiets heeft gereden. Dit zijn geen verrassende resultaten en komt overeen met wat bekend is over het gebruik van deze voertuigen.

Frequentie rijden op voertuigen

Figuur 15. Frequentie van rijden op de stadfiets, elektrische fiets en snorfiets met verbrandingsmotor voor de gehele populatie respondenten (N=953).

In Figuur 16 is te zien dat 77% van de respondenten een stadfiets bezit, 43% een elektrische fiets en 3% een snorfiets met verbrandingsmotor.

Figuur 16. Verdeling van het feit of respondenten in het bezit zijn van een stadfiets, elektrische fiets of snorfiets met verbrandingsmotor.

5 Discussie

5.1 Deel 1: bekendheid regelgeving

De resultaten van deel 1 van het onderzoek geven aan dat het toepassen van het bord G12a (verplicht fiets/bromfietspad) ten opzichte van het bord G11 (verplicht fietspad) weinig tot geen verschil geeft voor stadsfietsers en elektrische fietsers. Voor beide borden geeft ruim meer dan 90% het juiste antwoord "verplicht op het fietspad rijden". Voor snorfietsen met verbrandingsmotor geeft het bord G12a veel meer correcte antwoorden "verplicht op het fietspad rijden": bij bord G12a geeft 92,6% het correcte antwoord terwijl slechts 51,7% het correcte antwoord geeft bij bord G11. Veel mensen denken (onterecht) dat de snorfiets bij bord G11 op de rijbaan moeten rijden.

Figuur 17: De drie RVV-borden G11 (verplicht fietspad), G12a (Fiets/bromfietspad) en G13 (onverplicht fietspad).

De resultaten wat betreft het bord G13 (onverplicht fietspad) geven aan dat de overgrote meerderheid de betekenis van dit bord niet goed kent. Slechts 10-15% van de stadsfietsers en elektrische fietsers geven aan dat dit bord communiceert dat zowel op de rijbaan als op het fietspad gereden mag worden. De meerderheid (80-88%) geeft aan dat ze denken dat het gebruik van het fietspad verplicht is. Ook bij dit bord zijn de regels niet goed bekend wat betreft de snorfiets: hoewel dit bord aangeeft dat snorfietsen met verbrandingsmotor geen gebruik mogen maken van het fietspad, denkt 44,3% dat dit bord aangeeft dat ze ook met de snorfiets verplicht op het fietspad moeten rijden.

Het blijkt dat de betekenis van het bord G12a veel bekender is dan het traditionele bord G11. Voor (elektrische) fietsers is de betekenis van beide borden even bekend, terwijl voor snorfietsers de betekenis van bord G12a veel bekender is dan de betekenis voor bord G11. Het is onwenselijk dat er verwarring ontstaat voor snorfietsers, wat mogelijk komt doordat beide borden naast elkaar worden toegepast terwijl ze voor snorfietsers (en fietsers) feitelijk hetzelfde betekenen. Wanneer het bord G12a steeds meer gebruikt gaat worden is het mogelijk dat een deel van de snorfietsers bij het zien van bord G11 in toenemende mate onterecht veronderstelt dat er een andere regel van toepassing is vergeleken met bord G12a en dat ze dus geen gebruik mogen maken van het fietspad terwijl dat feitelijk verplicht is.

Slechts weinig weggebruikers zijn bekend met de precieze betekenis van het bord onverplicht fietspad (bord G13). Vele denken dat dit bord hetzelfde betekent als bord G11 (verplicht op het fietspad). Het bord onverplicht fietspad (G13) zou feitelijk snorfietsers moeten weren van het fietspad maar is daar onvoldoende

bekend voor. Ook hier wordt het bord geïnterpreteerd als bord G11: ten onrechte denkt ongeveer de helft van de snorfietzers dat ze op het fietspad moeten rijden. Deze resultaten geven aan dat de overgrote meerderheid van de respondenten geen onderscheid maakt tussen het bord verplicht fietspad (G11) en het bord onverplicht fietspad (G13). In praktijk wordt het bord onverplicht fietspad (G13), vaak gebruikt in combinatie met het onderbord "dus niet brommen". Deze combinatie zou waarschijnlijk meer correcte antwoorden hebben opgeleverd voor de groep in de conditie snorfiet met verbrandingsmotor.

5.2 Deel 2: voorkeur plaats op de weg

Voor wat betreft de resultaten van deel 2 waarbij voorkeur voor plaats op de weg werd gemeten, blijkt dat zowel fietsers als elektrische fietsers een sterke voorkeur hebben voor het rijden op het fietspad. Een snelheidsbeperking op het fietspad van 20 km/uur geeft voor elektrische fietsen wel een kleine verschuiving richting een voorkeur voor de rijbaan (van 3-6% naar 14%). Snorfietzen met verbrandingsmotor hebben ook een voorkeur voor het fietspad (70 tot 80%) behalve in het scenario waarbij de snelheid op het fietspad 20 km/uur is. Dan heeft de helft een voorkeur voor het fietspad en de andere helft voor de rijbaan. In het algemeen kan gesteld worden dat ongeacht de weggebruikers (stadsfiets, elektrische fiets of snorfiet met verbrandingsmotor) er een voorkeur is voor het fietspad, mogelijk omdat het rijden op het fietspad als het meest veilig wordt beschouwd. Wanneer de snelheid op het fietspad beperkt wordt dan zien we de voorkeur voor de rijbaan toenemen (van 28% naar 50% van de snorfietzers) en is de helft van snorfietzers bereid om de ervaren veiligheid in te ruilen voor meer snelheid. Bedacht dient te worden dat het niet duidelijk is hoe een dergelijke maximumsnelheid op het fietspad in de praktijk gehandhaafd kan gaan worden. Het is mogelijk dat deelnemers aan dit experiment dit hebben meegewogen in hun antwoorden.

Wanneer respondenten werd gevraagd naar het draagvlak om de maximumsnelheden uit de drie scenario's in te voeren binnen de bebouwde kom, was er weinig verschil tussen de scenario's waarbij de maximumsnelheid op de rijbaan 50 km/uur versus 30 km/uur was en het fietspad geen maximumsnelheid kende. Het draagvlak was hier gemiddeld tot laag. Opvallend is dat er relatief veel draagvlak is voor de regel waarbij de maximumsnelheid van 30 km/uur op de rijbaan en 20 km/uur op het fietspad was. Respondenten vinden dit overwegend een "goed idee". Deze resultaten waren gelijk voor respondenten in de stadsfiets, elektrische fiets en snorfiet met verbrandingsmotor conditie.

5.3 Deel 3: expliciete kennis plaats op de weg

De resultaten inzake de expliciete kennis over regels voor de plaats op de weg (deel 3 van het experiment) laten opnieuw zien dat weggebruikers nauwelijks onderscheid maken tussen verplicht en onverplicht fietspad; resultaten die overeenkomen met de bevindingen uit deel 1. Een vergelijking van de twee grafieken laat min of meer hetzelfde patroon zien ongeacht het voertuig waarmee gereden wordt. Ook is het duidelijk dat ongeacht het voertuig er een voorkeur is voor het fietspad. Consistent met deel 1, blijkt dat 10-20% van de fietsers en elektrische fietsers weet dat het gebruik van een onverplicht fietspad facultatief is. Voorts is duidelijk dat de elektrische snorfiet hetzelfde patroon laat zien als de snorfiet met verbrandingsmotor (uit deel 1) wat impliceert dat weggebruikers het voertuig "snorfiet" beschouwen als een bepaalde categorie ongeacht of deze een elektrische of een verbrandingsmotor heeft, terwijl de regels voor gebruik van een onverplicht fietspad verschillen. Een brede bakfiets mag gebruik maken van zowel het fietspad als de rijbaan. Deze uitzondering lijkt weinig bekend: veel respondenten denken dat ook een brede bakfiets op het fietspad moet rijden en

een klein deel denkt dat de brede bakfiets op de rijbaan moet. Ook voor de scootmobiel is onbekend dat berijders mogen kiezen tussen de rijbaan en het fietspad. De meeste mensen denken dat de scootmobiel op het fietspad dient te rijden. In het algemeen kan gesteld worden dat respondenten zelden kiezen voor het antwoord "zowel op rijbaan als fietspad" wat mogelijk aangeeft dat weggebruikers moeite hebben met het idee dat beide opties zijn toegestaan.

5.4 Beperkingen

In deze studie hebben we aan respondenten gevraagd om zich in te leven als weggebruiker met een stadsfiets, elektrische fiets en snorfiets. Bij de exit vragen blijkt dat slechts zeer weinig respondenten (6%) daadwerkelijk ooit op een snorfiets hebben gereden. Het is waarschijnlijk dat weggebruikers die regelmatig op een snorfiets rijden betere kennis hebben van de verkeersregels omtrent snorfietsen dan weggebruikers die nog nooit op een snorfiets hebben gereden. We hebben in dit onderzoek gekozen voor een representatieve doorsnede van de Nederlandse bevolking, en het blijkt dat binnen deze steekproef, slechts 6% ooit op een snorfiets heeft gereden.

5.5 Specifieke conclusies

1. De grote meerderheid (>84%) geeft bij alle drie de verkeersborden (G11, G12a en G13) aan dat stadsfietsen en elektrische fietsen verplicht op het fietspad moeten rijden. Voor de borden G11 (verplicht fietspad) en G12a (fiets/bromfietspad) is dit de overgrote meerderheid (>96%) en is het antwoord correct.
2. Voor het bord G13 (onverplicht fietspad) weet slechts 16% dat fietsers, en 11% dat elektrische fietsers, zowel op het fietspad als op de rijbaan mogen rijden. Het overgrote deel van de weggebruikers denkt dat zowel fietsers (84%) als elektrische fietsers (87%) verplicht op het fietspad moeten rijden bij het rechthoekige bord G13 (onverplicht fietspad).
3. Men kent de regels voor snorfietsers met verbrandingsmotor niet goed. Bij bord G11 (verplicht fietspad) geeft slechts 52% correct aan dat snorfietsen met een verbrandingsmotor verplicht op het fietspad dienen te rijden, terwijl 41% onterecht in de veronderstelling is dat er verplicht op de rijbaan gereden dient te worden. Bij bord G13 (onverplicht fietspad), waarbij snorfietsen met verbrandingsmotor juist verplicht op de rijbaan dienen te rijden, geeft slechts 41% dit correct aan. Net zoals voor snorfietsen met een verbrandingsmotor weet men niet goed (46% correct) dat elektrisch aangedreven snorfietsen bij bord G11 (verplicht fietspad) verplicht op het fietspad moeten rijden. Ook bij bord G13 (onverplicht fietspad) denkt 38% dat hier verplicht op de rijbaan gereden dient te worden door elektrische snorfietsen, terwijl de berijder van de elektrische snorfiets zelf mag kiezen tussen fietspad en rijbaan (slechts 24% geeft dit correcte antwoord).
4. Enkel voor bord G12a is de kennis uitstekend, waarbij er met >92% voor zowel stadsfietsen, elektrische fietsen en snorfietsen met verbrandingsmotor correct wordt aangegeven dat er verplicht op het fietspad gereden dient te worden.
5. Men geeft aan een grote voorkeur te hebben om met de stadsfiets op het fietspad te rijden (>97%) onafhankelijk van het scenario waarin de maximumsnelheid op de rijbaan (50 of 30 km/uur) en het fietspad (geen maximum of 20km/uur) kon variëren.

6. Voor de elektrische fiets geeft men ook grotendeels (>86%) aan het fietspad boven de rijbaan te prefereren. Wanneer de maximumsnelheid op het fietspad van 20 km/uur wordt ingevoerd in combinatie met 30 km/uur op de rijbaan geeft ongeveer additioneel 10% van de respondenten aan liever de rijbaan te rijden (totaal 14% voorkeur rijbaan) vergeleken met de situatie waarbij 30 km/uur op de rijbaan geldt en geen maximumsnelheid op het fietspad (totaal 5% voorkeur rijbaan).
7. Voor snorfietsen met verbrandingsmotor heeft men ook de voorkeur om op het fietspad te rijden, maar de voorkeur voor de rijbaan is wel groter vergeleken met stadsfietsen en elektrische fietsen. Bij een maximumsnelheid van 50 km/uur op de rijbaan geeft ongeveer 20% van de snorfietzers met verbrandingsmotor aan een voorkeur voor de rijbaan te hebben. Wanneer de maximumsnelheid op de rijbaan wordt teruggebracht naar 30 km/uur geeft 30% aan een voorkeur voor de rijbaan te hebben. Als dan ook nog eens een maximumsnelheid van 20 km/uur op het fietspad zou worden ingevoerd geeft 50% een voorkeur voor de rijbaan te hebben met een snorfiets met verbrandingsmotor.
8. Het valt op dat veel respondenten (ongeveer 55%) aangeven het een "goed idee" of "heel goed idee" te vinden om een maximumsnelheid van 30km/uur op de rijbaan in combinatie met een maximumsnelheid van 20 km/uur op het fietspad in te voeren. Dit terwijl voor de andere verkeersregels (50 km/uur en 30 km/uur op de rijbaan zonder maximumsnelheid op het fietspad) beide minder dan 20% van de respondenten dit een "goed idee" of "heel goed idee" vond.
9. Slechts 13% van de respondenten geeft juist aan dat gebruik van het verplichte fietspad (met bord G11) facultatief is voor de brede elektrische bakfiets, en dus zowel op de rijbaan als het fietspad gereden mag worden. 24% denkt dat er verplicht op de rijbaan gereden dient te worden met de brede elektrische bakfiets, terwijl dit slechts 8% is voor de gewone elektrische bakfiets.
10. Voor het onverplichte fietspad (met bord G13) geldt voor alle type elektrische fietsen dat ze facultatief gebruik mogen maken van dit fietspad en dus ook op de rijbaan mogen rijden. Als we de antwoorden vergelijken met de antwoorden voor het verplichte fietspad dan zien we dat er inderdaad meer (tussen de 16% en 24% vergeleken met tussen de 6% en 17%) aangegeven wordt dat er inderdaad zowel op het fietspad als op de rijbaan gereden mag worden. Echter is de bekendheid van deze regel over het algemeen dus laag.
11. Slechts 6% van de respondenten geeft aan wel eens op een snorfiets met verbrandingsmotor gereden te hebben en 3% geeft aan in het bezit te zijn van een snorfiets met verbrandingsmotor. 50% geeft aan nog nooit op een elektrische fiets gereden te hebben, dit terwijl 43% aangeeft in het bezit te zijn van een elektrische fiets.

6 Appendix A

Stimuli gebruikt in deel 1 van het experiment waarbij respondenten aan moesten geven wat de correcte plaats op de weg was gegeven dat zij op een stadfiets, een elektrische fiets of een snorfiets met verbrandingsmotor reden (Foto's: Z!E Fotografie).

7 Appendix B

Stimuli gebruikt in deel 2 van het experiment waarbij respondenten aan moesten geven wat hun voorkeur voor de plaats op de weg (fietspad versus rijbaan) was, gegeven dat zij op een stadfiets, een elektrische fiets of een snorfiets met verbrandingsmotor reden (Foto's: Z!E Fotografie).

8 Appendix C

Tabel 5. Resultaten van deel 1 van het experiment voor de conditie met bord G11 (verplicht fietspad).

Stadsfiets (N = 312)

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	98,9%	97,9%	98,2%	97,8%	98,2%
Rijbaan	0,3%	0,5%	0,3%	0,5%	0,4%
Beide	0,8%	1,4%	1,4%	1,8%	1,4%
Geen van beide	0%	0,2%	0%	0%	0%

Elektrische fiets N= 318

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	98,3%	96,1%	98%	95,1%	96,9%
Rijbaan	0,8%	1,1%	0,9%	2,5%	1,3%
Beide	0,9%	2,4%	0,9%	1,7%	1,5%
Geen van beide	0%	0,5%	0,2%	0,6%	0,3%

Snorfiets met verbrandingsmotor N= 323

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	52,8%	50,8%	52,8%	50,5%	51,7%
Rijbaan	39,5%	42,3%	40,4%	42,1%	41,1%
Beide	6,2%	5,7%	5,4%	6,2%	5,9%
Geen van beide	1,5%	1,2%	1,4%	1,2%	1,4%

Tabel 6. Resultaten van deel 1 van het experiment voor de conditie met bord G12a (fiets/bromfietspad).

Stadsfiets (N = 312)

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	98,9%	99,2%	99,5%	97,6%	98,8%
Rijbaan	0,2%	0,2%	0%	0,3%	0,2%
Beide	1%	0,3%	0,5%	1,9%	0,9%
Geen van beide	0%	0,3%	0%	0,2%	0,1%

Elektrische fiets N= 318

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	99,4%	99,4%	99,5%	98,7%	99,3%
Rijbaan	0,2%	0,2%	0,2%	0%	0,1%
Beide	0,5%	0,5%	0,3%	1,1%	0,6%
Geen van beide	0%	0%	0%	0,2%	0%

Snorfiets met verbrandingsmotor N= 323

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	92,7%	91,6%	93,5%	92,6%	92,6%
Rijbaan	2,9%	2,2%	2,6%	2,6%	2,6%
Beide	4,3%	6,2%	3,9%	4,8%	4,8%
Geen van beide	0%	0%	0%	0%	0%

Tabel 7. Resultaten van deel 1 van het experiment voor de conditie met bord G13 (onverplicht fietspad).

Stadsfiets (N = 312)

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	84,1%	82,9%	83,7%	83,3%	83,5%
Rijbaan	0,6%	0,3%	0,3%	0,6%	0,5%
Beide	15,2%	16,8%	16%	16%	16%
Geen van beide	0%	0%	0%	0%	0%

Elektrische fiets N= 318

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	86,3%	86,8%	88,4%	85,2%	86,7%
Rijbaan	2,8%	2,7%	2%	2,5%	2,5%
Beide	10,8%	10,5%	9,6%	11,6%	10,7%
Geen van beide	0%	0%	0%	0,6%	0%

Snorfiets met verbrandingsmotor N= 323

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	47,1%	41,6%	47,1%	41,3%	44,3%
Rijbaan	39,5%	43,5%	39,3%	43,2%	41,4%
Beide	11,3%	12,8%	11,1%	13,3%	12,2%
Geen van beide	2,2%	2%	2,5%	2,2%	0%

Tabel 8. Resultaten van deel 1 van het experiment voor de conditie "Geen bord".

Stadsfiets (N = 312)

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	81,7%	82,4%	83%	76,8%	81%
Rijbaan	0,6%	0,8%	0,5%	2,6%	1,1%
Beide	17,6%	16,3%	16,5%	17,1%	16,9%
Geen van beide	0%	0,5%	0%	3,5%	1%

Elektrische fiets N= 318

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	86,6%	85,5%	86,9%	81,8%	85,2%
Rijbaan	0,5%	1,1%	0,6%	1,9%	1%
Beide	12,7%	13,4%	12,4%	13,4%	13%
Geen van beide	0,2%	0%	0%	3%	0,8%

Snorfiets met verbrandingsmotor N= 323

	Rechts liggend fietspad		Links liggend fietspad		Gemiddelde
	Met middenlijn	Zonder middenlijn	Met middenlijn	Zonder middenlijn	
Fietspad	63,3%	59,6%	64,1%	57,9%	61,2%
Rijbaan	8,4%	12,4%	9,3%	14,6%	11,1%
Beide	28,2%	27,1%	26,2%	26,6%	27%
Geen van beide	0,2%	0,9%	0,5%	0,9%	0,6%